

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarining refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

tarbiyaviy ishlarga kasbiy pedagogik va psixologik tayyorlash, ijodiy fikrlash, kasbiy mahorat va qobiliyatlarni rivojlantirishdan iborat [6].

Metodik-refleksiv xususiyatlar malakaviy amaliyot davomidagi o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash jarayonida shakllanib boradi. Ya'ni, malakaviy amaliyot davomida yuritiladigan asosiy ish hujjatlaridan biri bo'lmish amaliyot kundaligi o'z kunlik faoliyatini tahlil qilish va baholashning eng optimal yo'li hisoblanadi. Har bir mashg'ulot davomidagi va pedagogik muloqot jarayonidagi o'z yondashuvi, qarashlari va ishtirokini obyektiv baholash bo'lajak o'qituvchida metodik-refleksiv xususiyatlarini tarkib toptirib boradi. Buning uchun esa talabalar real pedagogik faoliyatga tayyor bo'lishlari va o'qituvchining barcha funksiyalarini bajarib ko'rishlari talab etiladi. Bo'lajak o'qituvchining bilim, ko'nikma va malakalarining tarkib topganlik darajasi, kasbiy rivojlanish ko'rsatkichlari va o'quvchilarning ijodiy faolligi o'quv jarayoni sifati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ta'lim samaradorligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bugungi kunda refleksiyaga insonning o'z-o'zini rivojlantirish usuli sifatida qaralib, psixologik tadqiqotlarda ham yetakchilik qiladi. Refleksiv ko'nikmalarga ega bo'lgan inson o'z xatti-harakatini, o'z faoliyatini boshqara oladi, o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qila oladi hamda o'z-o'ziga obyektiv baho bera oladi. Shu bois psixologik refleksiyaning pedagogik o'ziga xosliklarini va ushbu hodisaning ta'lim jarayonidagi rolini o'rganish yetakchi soha hisoblanadi. Psixologik refleksiyaning pedagogik ahamiyatini o'rganish insonda refleksiv xususiyatlarning rivojlanish qonuniyatlari va shart-sharoitlarini, refleksiv mahoratni shakllantirib borish usullarini, ko'p o'lchamli va keng qamrovli ongni shakllantirish va jamiyat taraqqiyotida o'z o'rnini aniqlab olish kabi bilimlarni o'rganib borishning izchil hamda davomli jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov A. Pedagogika fanini o'qitish metodikasi. -Toshkent: O'qituvchi, 2021, 73-b.
2. Maxmudova M.A. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy dars va o'qitish strategiyalari. -Samarqand, 2022, 91-b.
3. Imomova M.M. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va refleksiv yondashuv - Toshkent, 2020, 59-b.
4. Rachenko I.P. Pedagogical conflicts, ways to resolve them and positive aspects of conflicts. American Journal of Pedagogical and Educational Research. Volume 19, December, 2023. P. 88-91.
5. Qodirova N. Bo'lajak o'qituvchilarda refleksiv pozitsiyani ko'nikmalarini rivojlantirish. TDPU Ilmiy axborotlari, 2021, 174-b.
6. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish. - In-Academy.uz. 2024.

UO'K: 796.01:008(575.1)

YOSH SPORTCHILARDA KURASH MASHG'ULOTLARI ORQALI KOORDINATSIYA QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17070930>

Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritadi. Unda koordinatsiya tushunchasi, uning yosh davrida shakllanishi va kurash texnik-taktik mashg'ulotlaridagi o'rni ko'rib chiqilgan. Shuningdek, yosh sportchilarda koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimi, metodik tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kurash, koordinatsiya qobiliyati, texnika va taktika, mashg'ulot jarayoni, jismoniy sifatlar, metodik tavsiyalar.*

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития координационных способностей юных спортсменов в процессе занятий борьбой. Рассматривается понятие координации, её формирование в юном возрасте и её роль в технико-тактической подготовке борцов. Представлена система специальных упражнений и методических рекомендаций, направленных на развитие координационных способностей юных спортсменов.*

Ключевые слова: *спортивная борьба, координационные способности, техника и тактика, тренировочный процесс, физические качества, методические рекомендации.*

Abstract. *The article highlights the theoretical and practical aspects of developing the coordination abilities of young athletes in the process of wrestling. The concept of coordination, its formation at a young age and its role in the technical and tactical training of wrestlers are considered. A system of special exercises and methodological recommendations aimed at developing the coordination abilities of young athletes is presented.*

Key words: *wrestling, coordination abilities, technique and tactics, training process, physical qualities, methodological recommendations.*

Kurash qadimiy sport turlaridan biri bo'lib, yoshlarni jismonan chiniqtirish, jasoratli, bardam, matonatli qilib tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Kurash mashg'ulotlari nafaqat kuch, chidamlilik, epcillik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantiradi, balki koordinatsiya qobiliyatini ham shakllantiradi. Ayniqsa, yosh sportchilar uchun harakatni muvofiqlashtirish (koordinatsiya) qobiliyatining rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega, chunki bu ularning texnik ko'nikmalarini mukammallashtirishga asos bo'ladi.

Erkin kurash zamonaviy sport turlaridan biri bo'lib, yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik, texnik va taktik mahoratni talab etadi. Sportchining muvaffaqiyati nafaqat kuch, tezlik va chidamlilik kabi jismoniy sifatlariga, balki koordinatsiya qobiliyatiga ham bevosita bog'liqdir. Koordinatsiya qobiliyati sportchiga murakkab harakatlarni aniqlik bilan bajarish, vaziyatni tez baholash va raqibning kutilmagan harakatlariga moslashishda yordam beradi.

Kurash milliy an'analarimizga asoslangan qadimiy sport turi bo'lib, yosh avlodning jismoniy, axloqiy va ma'naviy tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Yosh sportchilar uchun kurash mashg'ulotlari nafaqat jismoniy rivojlanish, balki shaxsiy fazilatlarni shakllantirish vositasi ham hisoblanadi. Kurash mashg'ulotlari orqali yosh sportchilarning kuchi, chidamliligi, chaqqonligi va koordinatsiyasi rivojlanadi. To'g'ri rivojlanish fiziologik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, immunitetini oshiradi. Yosh sportchilarda qat'iyatlilik, intizom, o'zini nazorat qilish, adolatli raqobat qilish qobiliyatini shakllantiradi, mag'lubiyatni qabul qilish, mehnatsevarlik, jamoada ishlash kabi fazilatlarni o'rgatadi. Kurash orqali milliy qadriyatlar, ajdodlarimiz an'analari yosh avlodga singdiriladi, vatanni sevish, milliy iftixor tuyg'usi rivojlanadi.

Kurash to'garaklari yoshlarni muloqotga o'rgatadi, do'stlik, hamkorlik ruhida tarbiyalaydi, salbiy muhitdan chalg'itib, ijobiy muhitga yo'naltiradi.

Koordinatsiya - insonning tana qismlarini bir-biriga uyg'un va maqsadga muvofiq boshqarish qobiliyatidir. Erkin kurashda bu qo'l, oyoq va gavda harakatlarining bir vaqtda aniq bajarilishida namoyon bo'ladi. Organizmning murakkab harakatlarni aniqlik, tezlik va muvofiqlik bilan bajarish qobiliyati koordinatsiyadir. Yosh sportchilarda bu qobiliyatning shakllanishi ularning sportdagi umumiy yutuqlariga va kelgusidagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bois kurash mashg'ulotlarida koordinatsiya elementlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Koordinatsiya ko'plab tarkibiy qismdan iborat bo'lib,

quyidagilarni o'z ichiga oladi: muvozanatni saqlash, harakatlarni sinxronlashtirish, fazoviy yo'nalishni aniqlash, reaksiya tezligi, ritmik harakatlarni boshqarish [1].

Koordinatsiya — insonning harakatlarini muvofiqlashtirish, ya'ni turli mushak guruhlarini uyg'unlik bilan ishlata olishdir. Erkin kurash kabi murakkab texnik sport turlarida koordinatsiya asosiy jismoniy sifatlardan biri hisoblanadi. Yosh sportchilar organizmi rivojlanayotgan bo'lgani uchun koordinatsiya qobiliyatlarini shakllantirish ayniqsa samarali hisoblanadi. Bu jarayonda asab-mushak tizimi faol rivojlanib, murakkab texnik harakatlarni o'zlashtirish qobiliyati yuqori bo'ladi. Shu sababli koordinatsiyaga qaratilgan kurash mashg'ulotlarini to'g'ri rejalashtirish muhimdir [2].

Asosiy ahamiyati:

Tezkor va aniq harakatlar qilish:

Kurashchi to'satdan vaziyat o'zgarganda tezda moslasha olishi kerak. Masalan, raqibning hujumiga javob qaytarish, qarshi usul bajarish uchun koordinatsiya juda muhim.

Texnik harakatlarni mukammal bajarish:

Koordinatsiyasi yaxshi bo'lgan kurashchi murakkab texnik usullarni aniq va samarali amalga oshira oladi. Tana og'irligini o'z vaqtida taqsimlash, oyoq-qo'l harakatlarini moslashtirish koordinatsiyaga bog'liq.

Muvozanatni saqlash:

Kurash paytida muvozanatni yo'qotmaslik, yiqilib ketmaslik uchun koordinatsiya markaziy rol o'ynaydi. Masalan, qarshi chayqalish, qo'lda surish-pullash harakatlarida koordinatsiya sust bo'lsa, kurashchi yiqilib qolishi mumkin.

Reaksiyani oshirish:

Koordinatsiya yaxshi bo'lsa, raqibning harakatlarini tezroq anglab, shunga javob berish qobiliyati ortadi. Bu jangovar vaziyatlarda ustunlik beradi.

Jarohatlanish xavfini kamaytirish:

To'g'ri koordinatsiyaga ega bo'lgan kurashchilar noto'g'ri tushish yoki noto'g'ri texnik harakatlar tufayli yuzaga keladigan jarohatlarning oldini olishadi [3].

Erkin kurashda koordinatsiyaning o'rni

Texnika aniqligi: Murakkab usullarni samarali bajarish uchun tana qismlarining aniq muvofiqligi talab etiladi.

Muvozanatni saqlash: Raqibning qarshiligi ostida yiqilmasdan turish imkonini beradi.

Tez moslashish: Vaziyatning o'zgarishiga mos ravishda tez harakat qilish.

Kombinatsion usullar: Bir usuldan boshqasiga tez o'tishda muhim.

Jarohatlardan saqlanish: Harakatlarni nazorat qilish orqali ortiqcha zo'riqish va yiqilish xavfini kamaytiradi.

Koordinatsiya bir nech turlari:

Harakatlarni aniqlik bilan bajarish qobiliyati — texnik usullarni samarali qo'llash.

Muvozanat qobiliyati — tik va parter holatlarida barqaror turish.

Moslashish qobiliyati — raqibning kutilmagan hujumiga tez javob berish.

Ritmik qobiliyat — usullarni maromda bajarish.

Ko'z-harakat muvofiqligi — raqibning harakatlarini kuzatib to'g'ri reaksiya berish.

Harakat aniqligi koordinatsiyasi - Harakatni kerakli yo'nalishda, to'g'ri amplitudada va tezlikda boshqarish qobiliyati. Texnik usullarni samarali qo'llash. Masalan, kurashchining texnik usulni aniq bajarishi.

Muvozanatni saqlash koordinatsiyasi - Statik va dinamik muvozanatni boshqarish qobiliyati. Tik va parter holatlarida barqaror turish. Kurashchining o'zi yoki raqib bilan kurash paytida o'zini barqaror ushlashi.

Harakatni vaqt bo'yicha muvofiqlashtirish - Harakat fazalarini to'g'ri ketma-ketlikda bajarish qobiliyati, chalqancha tashlash usullarida qo'l va oyoq harakatlarini uyg'unlikda bajarish.

Orientatsiya koordinatsiyasi - Tana holatini va fazodagi o'rnini tezda aniqlay olish qobiliyati. Kurashda raqibga qarshi o'z pozitsiyasini to'g'ri tanlash uchun zarur.

Reaksiya koordinatsiyasi - Tashqi signalga (raqibning harakati, murabbiyning ko'rsatmasi) tezkor va to'g'ri javob berish qobiliyati. Kurashda qarshi usul qilishda katta ahamiyatga ega.

Ritmni boshqarish koordinatsiyasi - Harakat tezligi va kuchini vaziyatga qarab sozlash, kurash davomida hujum va mudofaa ritmini o'zgartirish.

Kurash mashg'ulotlari yosh sportchilarning koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Chunki kurash jarayonida sportchi o'zining harakatlarini nafaqat o'z tanasida, balki raqib harakatlari bilan muvofiqlashtirishi kerak bo'ladi. Bu esa murakkab koordinatsion faoliyatni talab qiladi.

Kurash mashg'ulotlarida quyidagi koordinatsiyani rivojlantiruvchi jihatlar ajralib turadi:

Texnik harakatlarni takrorlash — yosh sportchilar texnik elementlarni ko'p bor takrorlash orqali murakkab harakatlarni aniq bajarishga o'rganadilar;

Taktik vaziyatlar — raqibning harakatlariga tez moslashish va qarshi chora ko'rish koordinatsiya sifatlarini mustahkamlaydi;

Reaksiya va tezkor qaror qabul qilish — turli kurash elementlarini bajarishda qaror qabul qilish tezligi koordinatsiyani oshiradi [4].

Yosh sportchilarda koordinatsiyani rivojlantirish uchun quyidagi maxsus mashqlar tavsiya etiladi:

- Juftlikda olib boriladigan muvozanat mashqlari
- Fazoviy yo'nalishni o'zgartirish mashqlari
- To'siqlardan oshib o'tish bilan bajariladigan mashqlar
- O'yin elementlari bilan birlashtirilgan tezlik-epchillik mashqlari

Bunday mashqlar yosh sportchilarning qiziqishini oshirib, ularni charchatmasdan samarali rivojlanishiga yordam beradi. Murabbiylar yosh sportchilar uchun mashg'ulot rejasini ishlab chiqishda quyidagi tavsiyalarga amal qilishlari maqsadga muvofiq:

- 8–12 yoshdagi sportchilar uchun o'yin shaklidagi mashg'ulotlarga ko'proq o'rin berish.
- 12–16 yoshdagi sportchilarga texnika va taktika bilan birga koordinatsiyani rivojlantirish mashqlarini ham qo'shish.
- Mashg'ulotlarni murakkablashtirib borish, lekin yosh sportchilarning yosh-fiziologik imkoniyatlarini hisobga olish.
- Har bir mashg'ulotdan keyin tahlil o'tkazish va xatolarni aniqlash [5].

Koordinatsiyani rivojlantirish bosqichma-bosqich olib borilishi kerak. Avval oddiy elementlarni o'zlashtirish, keyin esa ularni murakkab kombinatsiyalarda qo'llash eng to'g'ri yondashuv bo'ladi.

Erkin kurashda koordinatsiya qobiliyati sportchining texnik va taktik mahoratini samarali qo'llash, vaziyatga moslashish va jarohatlardan saqlanishda asosiy omil hisoblanadi. Yuqori koordinatsiyaga ega sportchi nafaqat musobaqada muvaffaqiyatga erishadi, balki mashg'ulot jarayonida ham yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Shuning uchun murabbiylar koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish nafaqat ularning sport natijalarini yaxshilaydi, balki umumiy jismoniy tayyorgarligini oshiradi, sog'lom va harakatchan yosh avlod shakllanishiga xizmat qiladi. Koordinatsiyani mustahkamlash yosh davrida ancha samarali bo'lgani uchun, uni murabbiylar o'z dasturlariga albatta kiritishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov S., Karimov A. Yosh sportchilar tayyorlov tizimi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti. 2018. 48-b.
2. Mirzayev A. Sportchilarda koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish. Toshkent: Sport nashriyoti. 2020. 72-b.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культура. Москва: Физкультура и спорт. 2010. – С. 105.
4. Verkhoshansky, Y. V. (2013). Special Strength Training Manual for Coaches. Ultimate Athlete Concepts..
5. Zokirov N. Kurash nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zDJTI nashriyoti. 2015. 71-b.

UO'K:228.013.76

XALQARO TA'LIM DASTURLARI ASOSIDA PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA DUAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17070933>

Sultonova Gulnoza Raximberdi qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'lim tizimini rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada dual ta'limning nazariy asoslari, xorijiy tajribalarni tahlil qilish, o'quv jarayonida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, pedagogik oliy ta'lim tizimida xalqaro hamkorlik imkoniyatlari va zamonaviy metodlarni joriy etish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari sifatli pedagog kadrlar tayyorlashga va talabalar kasbiy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, xalqaro dasturlar, metodik ta'minot, pedagogik oliy ta'lim, xorijiy tajriba.*

Аннотация. *Данная статья посвящена вопросам совершенствования методического обеспечения развития дуального обучения в педагогических вузах на основе международных образовательных программ. Рассматриваются теоретические основы дуального обучения, анализируется зарубежный опыт, а также методы обеспечения гармонии теории и практики в учебном процессе. Освещаются возможности международного сотрудничества и внедрения современных методов в систему педагогического образования. Результаты исследования способствуют подготовке качественных педагогических кадров и повышению профессиональной компетентности студентов.*

Ключевые слова: *дуальное обучение, международные программы, методическое обеспечение, педагогическое образование, зарубежный опыт.*

Annotation. *This article discusses the improvement of methodological support for the development of dual education in pedagogical higher education institutions based on international educational programs. It examines the theoretical foundations of dual education, analyzes foreign experiences, and explores methods for ensuring the integration of theory and practice in the learning process. The paper also highlights opportunities for international cooperation and the implementation*

